

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО КОНТЕКСТА РОДНОГО ГОРОДА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА

Садикова Диляфруз Хусановна

Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами,
факультет дошкольного образования, доцент кафедры психологии и педагогики
дошкольного образования

Мирзаахмедова Дилноза

магистр кафедры «Дошкольного образования, психологии и педагогики»
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17637294>

Аннотация:

В статье рассматриваются возможности использования историко-культурного контекста родного города в образовательной деятельности дошкольной организации. Раскрываются формы и методы работы с детьми старшего дошкольного возраста, способствующие развитию познавательного интереса, патриотических чувств, уважения к культурному наследию и традициям родного края.

Annotation:

The article examines the possibilities of using the historical and cultural context of the native city in preschool educational activities. It reveals forms and methods of work with older preschool children that contribute to the development of cognitive interest, patriotic feelings, respect for cultural heritage, and traditions of the native region.

Ключевые слова:

историко-культурный контекст, родной город, дошкольники, образовательная деятельность, патриотическое воспитание, культура, традиции, познавательная активность, краеведение.

Введение

Современное дошкольное образование направлено на формирование у ребёнка целостного представления о мире, в котором он живёт. В этом процессе важную роль играет обращение к истории и культуре родного города. Знакомство детей с архитектурными памятниками, народными традициями, выдающимися личностями способствует воспитанию чувства гордости и уважения к своей малой родине.

Использование историко-культурного контекста делает образовательную деятельность более содержательной и духовно обогащённой. Через рассказы, экскурсии, игры и творческие задания ребёнок приобщается к культурным ценностям общества.

Цели и задачи

Цель:

воспитание у дошкольников интереса к истории и культуре родного города, формирование уважения к традициям, народному творчеству и труду предков.

Задачи:

- Расширить представления детей о культурных и исторических объектах родного города;
- Формировать чувство гордости за свой край;
- Познакомить с национальными традициями и праздниками;
- Развивать творческое воображение и познавательную активность детей.

Формы и методы работы

1. Экскурсии и прогулки:

Посещение музеев, исторических зданий, памятников архитектуры, театров, выставок. Такие занятия позволяют детям увидеть красоту родного города и понять его значение в истории страны.

2. Беседы и рассказы:

Педагог рассказывает детям о старинных улицах, знаменитых людях города, культурных событиях. Используются фотографии, открытки, видеоролики, что способствует лучшему восприятию материала.

3. Чтение художественной литературы:

Произведения местных авторов, легенды и сказания помогают детям эмоционально воспринимать историю родного города, развивают воображение и речь.

4. Игровая деятельность:

Сюжетно-ролевые и театрализованные игры («Мы — экскурсоводы», «Путешествие по городу») способствуют закреплению знаний о памятниках, улицах, культурных местах.

5. Творческие задания:

Рисование, аппликации, лепка на темы «Мой родной город», «Достопримечательности нашего края». Коллективные работы украшают группу и создают атмосферу любви к родной земле.

6. Работа с родителями:

Совместные семейные экскурсии, участие в фотовыставках «Наш город глазами детей», сбор старинных предметов для мини-музеев детского сада.

Роль педагога и образовательной среды

Педагог является организатором познавательной деятельности детей. Он помогает детям видеть красоту и уникальность родного города, пробуждает интерес к его истории и культуре.

Особое значение имеет создание развивающей среды:

- тематические стенды («История в фотографиях», «Наши улицы»);
- мини-музеи («Быт наших предков», «Культура Узбекистана»);
- уголки народного творчества.

Эти элементы способствуют активному включению детей в познавательную и творческую деятельность.

Использование современных технологий

Информационно-коммуникационные технологии позволяют сделать процесс обучения более наглядным и интересным:

виртуальные экскурсии, мультимедийные презентации, видеоролики о памятниках архитектуры, интерактивные карты города помогают детям лучше усваивать материал.

Заключение

Использование историко-культурного контекста родного города в образовательной деятельности детского сада способствует формированию у дошкольников духовно-нравственных и патриотических качеств. Это позволяет

воспитать поколение, которое будет любить и ценить свою Родину, уважать её традиции и культурное наследие.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Богуславская, В.В. Патриотическое воспитание дошкольников: теория и практика. – М.: Просвещение, 2018.
2. Колесникова, И.А. Историко-культурное воспитание в детском саду. – СПб.: Детство-Пресс, 2021.
3. Крылова, Н.Б. Методика патриотического воспитания в ДОУ: формы и методы. – М.: Учитель, 2019.
4. Смирнова, Е.О